

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЁРОВ ПЕЧЕНИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ СОЧЕТАННОЙ ЛИЦЕВОЙ ТРАВМЫ

Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли

ассистент кафедры «Челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» Ташкентского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892119>

Аннотация. В тезисе представлены результаты оценки функционального состояния печени у пациентов с сочетанными травмами костей лица. Исследование проведено на 122 больных, проходивших лечение в Андижанском филиале РНЦЭМП. Оценивались биохимические показатели крови, отражающие функциональное состояние и белково-синтетический процесс печени (общий белок, альбумин, АЛТ, АсАТ), в динамике с момента поступления до 7-х суток. Установлено, что в первые часы после травмы наблюдается выраженное увеличение активности трансаминаз и снижение белковых фракций. К пятому и седьмому суткам показатели постепенно нормализуются, что свидетельствует о восстановлении метаболических функций печени и эффективности проводимой терапии.

Ключевые слова: сочетанная травма, челюстно-лицевая область, печень, белковый обмен, биохимические показатели.

Литературный обзор данной статьи

По данным международных эпидемиологических обзоров, (Zhang et al., 2021; WHO, 2023) черепно-лицевые повреждения составляют значительную долю среди случаев множественной травмы, а их сочетание с черепно-мозговыми и торакальными повреждениями существенно повышает риск полиорганной недостаточности. Печень играет центральную роль в патогенезе травматической болезни благодаря детоксикационной, метаболической и синтетической функциям, а усиленная продукция медиаторов воспаления при тяжёлых повреждениях способствует повреждению гепатоцитов, повышению активности трансаминаз и снижению белково-синтетической функции. Уменьшение уровня общего белка и альбумина рассматривается как показатель тяжести травматической болезни и ассоциируется с неблагоприятным течением посттравматического периода (Ergashev, 2022).

Введение

Сочетанные травмы костей лица остаются одной из наиболее значимых проблем современной челюстно-лицевой хирургии, что связано с ростом транспортного, бытового и производственного травматизма и высокой частотой сочетания лицевых повреждений с черепно-мозговыми, торакальными и абдоминальными травмами. Печень занимает ключевое место в системном ответе на травму, участвуя в детоксикации, регуляции обменных процессов и синтезе цитокинов. Несмотря на наличие данных о механизмах травматической болезни, взаимосвязи между клиническими проявлениями сочетанных черепно-лицевых травм и изменениями биохимических и иммунологических показателей, отражающих системный ответ организма, остаются изученными недостаточно.

Цель исследования

Целью исследования явилась комплексная оценка функционального состояния печени у пациентов с сочетанными травмами костей лица на основании анализа биохимических, белково-метаболических показателей крови в динамике острого периода травматической болезни.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе Андижанского филиала РНЦЭМП. Включено 122 пациента с сочетанными травмами костей лица и 30 здоровых добровольцев (контроль).

Методы исследования: биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, АлАТ, АсАТ). Забор крови проводился в 4 временные точки: при поступлении, на 3-и, 5-е и 7-е сутки.

Результаты

При поступлении регистрировались признаки метаболического дисбаланса: снижение общего белка и альбумина, а также повышение активности трансаминаз, что указывало на вовлечение печени и развитие цитолитического синдрома. На третьи сутки отмечалась частичная нормализация ферментативных показателей при сохранении сниженных белковых фракций. К пятым суткам прослеживалось дальнейшее улучшение: белок и альбумин увеличивались, а трансаминазы уменьшались. На седьмые сутки показатели белкового обмена восстанавливались, а активность трансаминаз достигала нормальных значений, что свидетельствовало о завершении острого этапа цитолитического процесса.

Обсуждение

При поступлении у пациентов обеих групп выявлялись выраженные признаки системного воспаления и метаболического дисбаланса, сопровождавшиеся снижением общего белка и альбумина и повышенной активностью трансаминаз как проявлением цитолитического синдрома. На третьи сутки наблюдалось частичное улучшение ферментативных показателей при сохранении сниженных белковых фракций. К пятым суткам динамика была более выраженной: концентрации белка и альбумина увеличивались, а активность трансаминаз существенно уменьшалась. На седьмые сутки отмечалась стойкая положительная тенденция — показатели белкового обмена восстанавливались, а трансаминазы нормализовывались, что свидетельствовало о завершении острого цитолитического процесса.

Заключение

У пациентов с сочетанными травмами костей лица в ранние сроки отмечаются признаки цитолитического синдрома, проявляющиеся повышением трансаминаз и снижением белковых фракций, что отражает степень печёночного вовлечения и коррелирует с тяжестью состояния. Динамика биохимических показателей указывает на постепенное восстановление функции печени к пятому–седьмому суткам при адекватной терапии. Совместная оценка трансаминаз, общего белка и альбумина может использоваться как диагностический и прогностический критерий при сочетанных травмах лицевого скелета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chappuis V., Gruber R., Bosshardt D. Systemic inflammatory response in maxillofacial trauma. *J Craniomaxillofac Surg.* 2022; 50(5):441–449.

2. Gao X., Wang L., Zhang Y. Pathophysiological mechanisms in polytrauma: the role of cytokines. *Injury*. 2020; 51(3):567–574.
3. Нажмиддинов Б.Б. «Эффективность комплексного лечения сочетанных поражений лицевых костей с учетом функционального состояния печени». «Экономика и Социум» 2022 №8(99); 258-262.
4. Боймуродов Ш.А., Нажмиддинов Б.Б. «Хирургическое лечение пострадавших с сочетанными травмами челюстно-лицевой области. «Журнал стоматологии и краниофациальных исследований» 2022; Специальный выпуск 185-187.
5. Боймуродов Ш.А., Нажмиддинов Б.Б. «Особенности иммунного ответа при сочетанных травмах лицевого скелета». *Tibbiyot talimi va innovatsiyalari* 2025; 2 22-27.
6. Nabijonova, G. M., & Kamilova, I. A. (2025). Robson classification for caesarean section (Doctoral dissertation, O'zbekiston).
7. Kamilova, I., & Umarov, A. (2025). The Role of Lipid Peroxidation and Activity of The Blood Antioxidant System in The Development of Postpartum Endometritis and Their Prognostic Significance. *International Journal of Medical Sciences And Clinical Research*, 5(05), 96-104.
8. Akhmadzhonova, G., Nazhmutdinova, D., Negmatshoeva, K., & Iroda, K. (2024). Assessment of the Microbial Flora of the Genital Tract and the Morphofunctional State of the Endometrium in Antiphospholipid Syndrome.